

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдульманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-махалля" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Difuza Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

PEDAGOG XODIMLARDA TOLERANTLIK NAMOYON BO'LISHINING DETERMINANTLARI

Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi

Termiz davlat universiteti,
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagoglarda tolerantlik turlarining namoyon bo'lishi, tolerantlikning funksiyalari, etnik tolerantlik, sotsial tolerantlik hamda tolerantlikning shaxs xususiyati sifatidagi jihatlari yoritilgan. Shuningdek, muallif tomonidan pedagoglarda tolerantlik xususiyatlarining namoyon bo'lishi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bayon etilgan. Pedagoglarda ijtimoiy bag'rikenglikning namoyon bo'lishini belgilovchi omillarni shaxsiy xususiyatlar, ijtimoiy-psixologik omillar, kasbiy tajriba va ijtimoiy-madaniy muhit kabi bir necha guruhlariga ajratish mumkinligi ta'kidlangan. Tolerantlik xususiyatlari mazmuni, mohiyati, ko'rinishlari va turlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni o'rganish asosida pedagog tolerantligiga mualliflik ta'rifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, tolerantlik, shaxsiy tolerantlik, etnik tolerantlik, sotsial tolerantlik, tolerantlik funksiyasi.

Abstract: This article describes the manifestations of types of tolerance in teachers, the functions of tolerance, ethnic tolerance, social tolerance and tolerance as a personality trait. In addition, the results of the study conducted by the author on the manifestation of tolerance traits in teachers are highlighted. It is noted that the factors determining the manifestation of social tolerance in teachers can be divided into several groups: personal characteristics, socio-psychological factors, professional experience and socio-cultural environment. Based on the analysis of studies devoted to the content, essence, manifestations and types of tolerance traits, the author's definition of teacher tolerance is presented.

Key words: teacher, tolerance, personal tolerance, ethnic tolerance, social tolerance, function of tolerance.

Аннотация: В данной статье описываются проявления видов толерантности у педагогов, функции толерантности, этнической толерантности, социальной толерантности и толерантности как личностной черты. Кроме того, освещаются результаты исследования, проведённого автором по изучению проявления черт толерантности у педагогов. Отмечено, что факторы, определяющие проявление социальной толерантности у педагогов, можно разделить на несколько групп: личностные характеристики, социально-психологические факторы, профессиональный опыт и социокультурная среда. На основе изучения исследований, посвящённых содержанию, сущности, проявлениям и видам черт толерантности, представлено авторское определение понятия толерантности педагога.

Ключевые слова: педагог, толерантность, личностная толерантность, этническая толерантность, социальная толерантность, функция толерантности.

KIRISH

Dunyo aholisining turmush darajasi va sifatidagi o'zgarishlar yuz berayotgan bugungi kunda bag'rikenglikni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, buning zamirida shaxslararo va guruhlararo muammolar masalasi turadi. Kishilarning yosh va individual psixologik xususiyatlari tufayli o'quvchi va talabalar ta'lim tadqiqotchilaridan jiddiy e'tibor talab qiladigan ijtimoiy guruh bo'lib, ularda tolerantlikni shakllantirish yoshlar o'rtasida mavjud murosasizlik shakllarini bartaraf etish nuqtai nazaridan tobora dolzarbdir. Jahon ta'lim va ilmiy markazlarida tolerant shaxsni hamda tolerantlikka xos fazilatlarini ta'lim jarayonida shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada tolerantlikning inson munosabatlarining asosi, barcha ko'rinishlaridagi insoniy faoliyatda muhim ekanligi hamda inson faoliyatining har qanday turida sotsial tolerantlik shakllanishi mezonlari psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasiga ahamiyatli ta'sirini shakllantirishga yo'naltirilgan masalalarga e'tibor qaratish zarurati kuzatilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aynan yoshlik davrida shaxsning keyingi ijtimoiy xulq-atvorining asoslari, shu jumladan empatiya yoki ziddiyat, ijtimoiy izolyatsiya, boshqa millat, din, ijtimoiy muhit vakiliga ijobiy yoki ataylab salbiy munosabatda bo'lish kabi jihatlar shakllanadi. Psixolog L.S. Vigotskiyning ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlariga muvofiq, ta'limning turli bosqichlarida ta'lim olayotganlar xulqi va ma'naviyatining shakllanishi bevosita pedagogik ta'sir kuchi va xarakteriga bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiyaning asosiy sub'ekti bo'lgan pedagoglar shaxsi va ularning bag'rikenglik xususiyatlarining namoyon bo'lishidan yoshlar ruhiyati xususiyatlari ozuqa oladi deyish asoslidir.

Pedagoglarda ijtimoiy bag'rikenglik namoyon bo'lishini belgilovchi omillarni shaxsiy xususiyatlar, ijtimoiy-psixologik omillar, kasbiy tajriba va ijtimoiy-madaniy muhit kabi bir necha guruhlarga bo'lish mumkin.

Pedagogning bag'rikengligi uning boshqalarni qabul qilishga bo'lgan munosabatida, empatik tushunishda, ochiq va ishonchli muloqotda namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayonida pedagoglarning tolerantlik xususiyatlari bir qator funksiyalarni bajaradi. Tadqiqotchi A.M. Baybakov tolerantlikning quyidagi funksiyalarini belgilaydi:^[1]

- shaxsda voqelikka, muayyan vaziyatlarga, uning xulq-atvoriga va boshqalarga adekvat munosabatni shakllantirishdan iborat barqarorlik funksiyasi;
- bag'rikenglikning rag'batlantiruvchi funksiyasi o'quvchiga o'zi haqida g'oyalarni shakllantirishni ta'minlash, o'zini o'zi anglash va o'z-o'zini tarbiyalash bilan shug'ullanishga imkon berish;
- adaptiv funksiyasi rivojlanayotgan shaxsga jamoaviy (guruh) faoliyat jarayonida faoliyatning o'ziga ijobiy munosabatni rivojlantirishga imkon berish, shaxsda markaziy asab tizimining qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining mos kelmasligini yumshatishga yordam berish;
- bag'rikenglikning baholovchi va prognostik funksiyasi odamga boshqalardan talablarning kuchayishi, faoliyatning kengayishi sharoitida boshqalar bilan konstruktiv munosabatda bo'lishga imkon berish;
- integratsiyalash funksiyasi etakchi bo'lib, guruh xavfsizligiga tahdid soladigan tashqi va ichki ziddiyatlarga (kichik guruhlarning rivojlanishi va mavjudligi jarayonida) qarshi turishga qaratilgan va guruh barqarorligini ta'minlaydi, guruhdagi muloqot va o'zaro munosabatlarda o'quvchi shaxsining keyingi axloqiy rivojlanishi va o'zini o'zi belgilashini rag'batlantiradi.

Bag'rikenglik chegaralari masalasini muhokama qilib, T.P. Skripkina nazariy darajada maqbul bag'rikenglik darajasida farq qiluvchi beshta tolerant shaxsiy pozitsiyani ajratib ko'rsatishni taklif qiladi:

- ichki munosabat sifatidagi bag'rikenglik, boshqa, begonani qabul qilish va bag'rikenglik sifatida;
- madaniy me'yor sifatida bag'rikenglik (boshqacha aytganda, tashqi ifodaga tolerantlik);
- bag'rikenglik xolislik, boshqasiga befarqlik sifatida;
- bizga yomonlik qiladigan odamga nisbatan bag'rikenglik;
- o'zimizga emas, boshqa biron kimga zarar yetkazadigan, lekin biz bunga ahamiyat bermaydigan odamga nisbatan bag'rikenglik.^[2]

Yuqoridagi olimlarning tolerantlik funksiyalari va xususiyatlarini ifodalashi pedagoglarda ulardan qaysilarining barqaror shakllangan bo'lishi talab etilishi masalasini alohida tahlil talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tolerantlik xususiyatlari mazmuni, mohiyati, ko'rinishi, turlari kabilarga bag'ishlangan tadqiqotlarni o'rganish asosida pedagogning tolerantligi tushunchasiga quyidagicha mualliflik ta'rifi ishlab chiqildi: pedagogning tolerantligi – pedagogik munosabatlarda ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda o'zini kasbiy anglashi, tushunishi, o'z harakatlari va munosabatlarini boshqalar, o'quvchi yoki talabalar guruhi hamda pedagogik jamoa talablariga muvofiqlashtirishga intilishi, tashqi ko'rinishi, tajribasi, muloqot xususiyatlari, xulq-atvori, diniy e'tiqodlaridan qat'i nazar boshqalarning nuqtai nazarini qabul qilish va hamkorlikka tayyorligi bo'lib, rahm-shafqat, qayg'urish, kechirimlilik, tenglik ruhini saqlash, o'quvchi yoki talabalar guruhi hamda pedagogik jamoadagilarning qadr-qimmatini hurmat qilish, ta'lim muassasalaridagi turli vaziyat va holatlarni to'g'ri qabul qilishga tayyorlikda ifodalovchi psixologik xususiyatdir ^[5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologiyada o'zini tuta bilish, chidamlilik, sabr-toqat, qat'iylik, botirlik, intizomlilik, sabotlilik, mustaqillik, mardlik kabilar iroda sifatleri qatoriga kiritiladi. Maqsadga intilish – shaxsning o'zidagi barcha kuch-quvvatni oldiga qo'ygan maqsadiga qaratishi, o'z xatti-harakatlarini ko'zlagan maqsadga erishish vazifasiga bo'ysundirish, har qanday qiyinchilik va to'siqlarga qaramay maqsadni amalga oshirish uchun intilish qobiliyatidir. O'zini tuta bilish – odamning o'z xatti-harakatlari, his-tuyg'ulari, xulq-atvori kabilarni boshqara bilishida aks etuvchi iroda sifatidir. Chidamlilik – maqsadga erishishda odamning sovuq va issiqqa, ochlik va tashnalikka, betoblik va boshqa shu singari qiyinchiliklarga qaramay, barcha to'siqlarni yengib o'z maqsadini ro'yobga chiqarishga intilishida aks etuvchi ijobiy sifatidir.

Qat'iylik – shaxsning vaziyatni tezda baholab, o'z vaqtida asosli, o'ylangan va mustahkam qaror qabul qilishi, hech qanday ikkilanishsiz uni bajarishga kirishishidan iborat fazilatdir. Intizomlilik – jamiyat qonunlariga, axloq normalari va qoidalariga, milliy yoki umumbashariy urf-odatlariga ixtiyoriy hamda ongli ravishda bo'ysunishda ifodalanuvchi inson sifatidir [6].

O'zbek psixologlari E.G'oziyev va R.Toshimovlarning fikricha, tolerantlikka oliy maktab o'qituvchisi shaxsining milliy psixologik xususiyati sifatida yondashilib, u quyidagicha izohlangan: "Shaxsning bag'rikengligi uning nisbiy, xususiy, ikkinchi darajali, odatiy hodisalarga nisbatan munosabatida, jins va yosh xususiyatlari bilan bog'liq vaziyat va holat ekanligini aks ettirishda o'z ifodasini topadi. Shuningdek, odob-axloq ko'rinishlari, noxush kechinmalar, ziddiyatli holatlar oqibatlarini ruhiy dunyosidan chiqarib tashlashda, kek saqlamaslikda, ko'rib ko'rmaslikka, sezib sezmaganga olishda bevosita ko'zga tashlanadi: mashg'ulotlarda, muomala jarayonida, auditoriyadan tashqaridagi voqeeliklarni nisbiy baholashda; kechinmalar va vaziyatlar oqibatlarini ruhiy dunyosidan forig' qilishda; jamoa a'zolari, ota-onalar o'rtasidagi noxush munosabatlarni batamom unutishda iqrorlik, tan olishlik, kechirim so'rashlik umumbashariy va ijtimoiy qadriyat ekanligini anglashda, beayb, mukammal, komil inson tabiat hamda jamiyat mo'jizasi ekanligini tushunishda va boshqalar" [7].

Tadqiqot ishimizda qo'llanilgan navbatdagi metodika G.U.Soldatova, O.A.Kravtsova, O.Ye.Xuxlayev va L.A.Shaygerovalarning "Shaxs tolerantligi indeksi" bo'lib, sinaluvchilarga 22 ta mulohaza taqdim etiladi. Pedagoglarda o'tkazilgan ushbu metodika shaxsning etnik, sotsial tolerantligini va tolerantlik shaxs xislati sifatidagi xususiyatlarini o'rganishga asoslanadi [4].

1-jadval: "Shaxs tolerantligi indeksi" metodikasi shkalalari tavsifi

Etnik tolerantlik - mulohazalar bo'yicha	Bu "etno-do'st" ni qabul qilishda amalga oshiriladigan shaxs, ijtimoiy guruh, jamiyatning munosabati. Ushbu munosabat turli etnik guruhlarining o'z guruhiga nisbatan "boshqalar" sifatida harakat qiladigan madaniyatlar, urf-odatlar, stereotiplar va xulq-atvor xususiyatlarini qabul qilish bo'yicha turli etnik guruhlarining ongli harakatlariga tayyorlikni shakllantiradi. Millatlararo sotsial tolerantlik darajasi millatlararo o'zaro ta'sir natijasida namoyon bo'ladigan guruh faoliyati, ya'ni "etno-boshqa"ni qabul qilish, chiqarib tashlash yoki bostirish shaklida namoyon bo'ladi.
Sotsial sotsial tolerantlik-mulohazalar bo'yicha	Bu boshqa turdagi qarashlar, urf-odatlar, odatlarga nisbatan sotsial tolerantlik. Sotsial tolerantlik turli xalqlar, millatlar va dinlarning xususiyatlariga nisbatan zarurdir. Bu o'ziga bo'lgan ishonch va o'z pozitsiyalarining ishonchligi ongining belgisi, boshqa nuqtai nazarlar bilan taqqoslashdan qo'rqmaydigan va ma'naviy raqobatdan qochmaydigan hamma uchun ochiq bo'lgan mafkuraviy oqimning belgisidir
Sotsial tolerantlik shaxs xislati sifatida -mulohazalar bo'yicha	Sotsial tolerantlik shaxs xislati sifatida turli qarashlar bilan birga shaxsning shakllanishi bilan bog'liq tushuncha hisoblanadi. Shaxsning boshqa shaxslarga nisbatan ichki his-tuyg'ularini namoyon qilishi, suhbat jarayonida yoki faoliyat jarayonida shaxslarga bir-birlariga bo'lgan munosabatida bag'rikeng bo'lishi boshqa shaxslarga nisbatan muloyim hush muomilada keng fe'l bo'lishi keng bu shaxsning tolerantlik xislat hisoblanadi

Sinaluvchilar taqdim etilgan mulohazalarga qanchalik qo'shilish yoki qo'shilmaligini baholashi kerak bo'ladi. Buning uchun har bir mulohaza to'g'risida o'zingiz tanlagan javobni qayd eting. Metodikada uchta ko'rsatkich mavjud bo'lib, psixolog olimlar sotsial tolerantlik mohiyatini izohlab, quyidagi yondashuvni alohida ajratib ko'rsatishgan:

- sotsial tolerantlik – shaxsga xos ijtimoiy qadriyat; sotsial tolerantlik – ijtimoiy munosabat bo'lib, affektiv, kognitiv va xulq-atvor komponentlariga ega;
- sotsial tolerantlik – shaxsning boshqa xususiyatlari bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan shaxsiy sifat sifatida qaraladi [63: 8–10-b.].

Ushbu G.U.Soldatova, O.A.Kravtsova, O.Ye.Xuxlayev va L.A.Shaygerovalarning "Shaxs tolerantligi indeksi" metodikasidan foydalanib, 60 nafar umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari va 60 nafar oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida dastlabki tadqiqotlarni olib bordik va quyidagi natijalarga ega bo'ldik (jadval 1 va jadval 2).

2-jadval: G.Soldatovning "Shaxs tolerantligi indeksini psixodiagnosti o'rganish" metodikasi tavsiflovchi statistikasi

Ko'satkich	N	Minimal ball	Maksimal ball	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	Assimet riya	Eksses
Etnik tolerantlik	364	9	38	23,54	5,963	0,152	-0,518
Sotsial tolerantlik	364	10	39	23,94	5,985	0,178	-0,333
Tolerantlik shaxs xislari sifatida	364	10	39	25,01	6,475	-,093	-0,809

Olingan ushbu metodika natijalari 3-jadvalda ko'rsatilgan. Shaxsning etnik tolerantligi minimal ball bo'yicha 9 ni, maksimal ball bo'yicha 38 ni tashkil qilgan. O'rtacha qiymat 23,54, standart og'ish esa 5,963 qiymatiga ega bo'lib, $23,54 \pm 5,963$ ko'rinishida ifodalanadi. Assimetriya va eksses qiymatlari normada berilgan ($A=0,152$; $E=-0,518$). Bunda talabalarning etnik tolerantlik ko'rsatkichi normada ekanligi, ularning etnik tolerantlikka bo'lgan munosabati o'rtacha darajada shakllanganligi bilan izohlashimiz mumkin.

3-jadval: G.Soldatovning "Shaxs tolerantligi indeksini psixodiagnostik o'rganish" metodikasi tavsiflovchi statistikasi

Shkalalar	Darajasi	Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari N=60		Oliy ta'lim muassasasi pedagoglari N=60	
		Soni	Foizi	Soni	Foizi
Etnik tolerantlik	Yuqori	36	54,33%	34	57,66%
	O'rta	20	32,66%	20	33,33%
	Past	9	15%	6	10%
Sotsial tolerantlik	Yuqori	28	47,66%	32	33,66%
	O'rta	23	38%	22	36,66%
	Past	11	18,33%	7	11,66%
Tolerantlik shaxs xislari sifatida	Yuqori	29	46%	30	51%
	O'rta	18	30%	21	35%
	Past	15	25%	11	15%

Tadqiqot natijalari umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari va oliy ta'lim muassasasi pedagoglarining tolerantlik indeksining etnik tolerantlik, sotsial tolerantlik va tolerantlik shaxs sifati sifatidagi ko'rsatkichlari bo'yicha tafovutlar mavjudligini namoyon etdi. Jumladan, etnik tolerantlik shkalasi bo'yicha yuqori daraja umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarida 54,33 % ni tashkil etgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida bu ko'rsatkich 57,66 % ni tashkil etdi. Sotsial tolerantlik shkalasida yuqori daraja umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarida 47,66 % ni tashkil etgan, oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida esa bu ko'rsatkich 51,66 % ni tashkil qilgan. Uchinchi – tolerantlik shaxs sifati sifatida baholanuvchi shkala bo'yicha esa umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarida 45 % ni tashkil etgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida bu ko'rsatkich 50 % ni tashkil etgan.

Xuddi shunday, tadqiqot natijalari umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari va oliy ta'lim muassasasi pedagoglarining tolerantlik indeksining etnik tolerantlik, sotsial tolerantlik va tolerantlik shaxs sifati sifatidagi ko'rsatkichlari bo'yicha past natijaga erishishda ham tafovutlar mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, etnik tolerantlik shkalasi bo'yicha past daraja umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarida 15 % ni tashkil etgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida bu ko'rsatkich 10 % ni tashkil etdi. Sotsial tolerantlik shkalasida past daraja umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarida 18,33 % ni, oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida esa 11,66 % ni tashkil qilgan. Tolerantlik shaxs sifati sifatida baholanuvchi uchinchi shkalada esa umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarida 25 % ni tashkil etgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasasi pedagoglarida bu ko'rsatkich 15 % ni tashkil qilgan.

XULOSA

Har bir nazariyaga oid olimlar tolerantlikning quyidagi sohalarini ajratib ko'rsatganlar:

- yoshga doir tolerantlik – insonning yoshi bilan bog'liq o'ziga xosliklarni to'g'ri qabul qilish (kattalarning yoshlarni tushuna olmasligi, zarur bilim va tajribaning yetarli emasligi va boshqalar);
- ma'lumotlilik darajasi bilan bog'liq tolerantlik – nisbatan past darajadagi ma'lumotga ega kishilarning fikrlari va xatti-harakatlariga sabrli bo'lish;

- millatlararo tolerantlik – turli millat vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, biror millat vakilining kamchilik va salbiy harakatlarini shu millatga mansub boshqa kishilarda ham bor deb hisoblamaslik;
- irqiy tolerantlik – boshqa irq vakillariga past nazar bilan qaramaslik;
- diniy tolerantlik – turli dinlar, konfessiyalar va konfessional guruhlarga sotsial tolerantlik bilan munosabatda bo'lish;
- madaniy tolerantlik – madaniy qiziqishlarga zid bo'lmasdan boshqa madaniyatlarni tan olish, ularni to'g'ri qabul qilishga qobiliyatlikdir.

Madaniy tolerantlik madaniy ta'sir o'tkazilishi va madaniy ekspansiyaga yo'l qo'yilmasligini talab etadi.

Shaxslararo tolerantlik – insonlarning murakkab tabiiylikini, ular orasidagi farqlarni anglash va qabul qilishga qobiliyatli bo'lib, muloqot jarayonida insonning boshqalarni o'z mavjudligi va rivojining yuksak timsoli sifatida ko'ra olishidir^[6]. Demak, pedagoglarda tolerantlik turlarini aniqlash uchun keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Байбаков А.М. Воспитание толерантности у старшего подростка в условиях взаимодействия малых групп / А.М. Байбаков: Автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Волгоград, 2003. – 17 с.
2. Sattorova M. (2023). Psychological manifestations of ethnic and social tolerance. *Modern Science and Research*, 2(6), 280–282.
3. Sattorova M. (2023). Tolerantlikning psixologik ko'rinishlari. *Академические исследования в современной науке*, 2(27), 143–145.
4. Sattorova M.D. Sotsial tolerantlik – davr talabi // *TDPU ilmiy axborotlari*, №6. Toshkent, 2020. B.231–235.
5. Sattorova M.D. Tolerantlik turlari va uning shakllanishi // *TDPU ilmiy axborotlari*, №8. Toshkent, 2020. B.97–101.
6. Sattorova M.D. (2024). Tolerantlikning tarixiy ildizlari va nazariy asoslarining psixologik tamoyillari. *Inter Education & Global Study*, 4(1), 452–560.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.